

ATLAS

O que é?

É uma ferramenta gráfica para anotação de fluxos de dados multimodais. Em um cenário de interação homem-máquina, além de entradas de áudio e vídeo multicanal, vários dados biofisiológicos podem ser registrados. Por exemplo, ECG, EEG, EMG, respiração e vários outros sinais multivariados complexos. Isso permite visualizar na mesma tela um ou mais vídeos (vistas diferentes) com o sinal coletado (acelerômetro e giroscópio) de forma sincronizada, mostrando um marcador que percorre no sinal simultaneamente com a exibição do vídeo.

Por que ele é usado?

Porque é um software que permite a visualização do sinal fisiológico e do vídeo de coleta de forma sincronizada

Funções: Veja o vídeo anexado

Instalação: Vídeo Ariana e programas compactados

Links para download

Java:

<https://www.java.com/pt-BR/download/manual.jsp>

VCL para vídeos:

<https://www.videolan.org/vlc/download-windows.html>

ATLAS:

<https://www.uni-ulm.de/in/neuroinformatik/institut/hidden/s-meudt/>

Links para download

1) Java 32 bits para Windows:

Windows		Qual eu devo escolher?	
	Windows On-line tamanho do arquivo: 2 MB	Instruções	Após a instalação do Java, pode ser que seja necessário reinstalar seu browser para ativar o Java nele.
	Windows Off-line tamanho do arquivo: 70.72 MB	Instruções	
	Windows Off-line (64 bits) tamanho do arquivo: 81.08 MB	Instruções	

Se você usar browsers de 32 bits e de 64 bits intercambiavelmente, será necessário instalar o Java de 32 bits e o de 64 bits para que seja possível ter o plug-in Java para os dois browsers. » [Perguntas Frequentes sobre o Java para Windows de 64 bits](#)

2) VCL para vídeos 32 bits:

VideoLAN, um projeto e uma **organização sem fins lucrativos**.

VLC for Windows

O VLC é um reprodutor multimídia livre, de código aberto, multi-plataforma, e um arcabouço que reproduz a maioria dos arquivos de mídia, bem como DVD, CD de áudio, VCD e vários protocolos de transmissão de rede.

Baixar VLC

Version 3.0.16 • Windows • 38 MB
35,742,157 downloads até agora

3) ATLAS:

Para PC 64 bits

[ATLAS 0.2.1 \(32Bit, VLC 1\)](#)

[ATLAS 1.6.8 \(64Bit, VLC 2\)](#)

[ATLAS bleeding edge](#) (auf eigenes Risiko!)

[ATLAS Helpfile](#)

[ATLAS Tools](#)

[ein kleines Demoprojekt](#)

Para PC 32 bits

[ATLAS 0.2.1 \(32Bit, VLC 1\)](#)

[ATLAS 1.6.8 \(64Bit, VLC 2\)](#)

[ATLAS bleeding edge](#) (auf eigenes Risiko!)

[ATLAS Helpfile](#)

[ATLAS Tools](#)

[ein kleines Demoprojekt](#)

Descrição da interface

1. Ao abrir o ATLAS, duas janelas aparecem: a janela principal e a Label track.

2. Para criar um novo projeto, clique em **Project** -> **New** e uma caixa “Start New Project” aparece.

Como todas as janelas que são abertas no ATLAS ficam atrás da janela principal, você precisará arrastar “Start New Project” para o lado para continuar.

3. Coloque o nome do seu projeto e escolha uma Base Folder.

4. O ATLAS vai criar uma pasta com o nome do projeto no caminho escolhido. Confira se essa pasta foi criada.

 PV 1 ON - V2

Dentro dessa pasta, aparecem os arquivos “classes”, “datatracks”, “labeltracks” e “media”. Além do projeto do ATLAS em .xml.

 classes
 datatracks
 labeltracks
 media
 PV 1 ON - V2.xml

5. Copie o seu vídeo em “media” e o seu sinal individual em “datatrack”. Depois volte para o ATLAS.

6. Para adicionar o vídeo, clique em **Import -> vídeo**. E uma janela “Import Video Track” aparece. Arraste-a para o lado, coloque o nome do seu vídeo e escolha o arquivo.

O vídeo estará em media, na Base Folder do projeto.

7. O vídeo abre em uma nova janela, com o nome que você escolheu.

Você pode editar o tamanho e a velocidade do vídeo. Em

Tamanho: **View -> set Video size**

Velocidade: **View -> set Video speed**

Veja como o vídeo fica com 1/2 do tamanho original.

8. Para adicionar o sinal individual, clique em **Import -> ScalarTrack**. E uma janela “Add ScalarTrack to Collection” aparece. Arraste-a para o lado, coloque o nome do seu sinal individual e escolha o arquivo.

O sinal abre dessa forma.

9. Em seguida, é importante tirar o zoom para visualizar o sinal todo. Para isso, clique no sinal de menos (-) no canto superior esquerdo da tela.

10. Existe a opção de tirar os pontos e deixar o sinal representado apenas pela linha vermelha. Para isso, clique com o botão direito do mouse na Label Track e desmarque a opção "Show Points".

Veja o resultado.

11. Para rodar o vídeo e o sinal juntos, clique no PLAY da Janela Principal. O marcador azul caminha em paralelo com o vídeo, permitindo assim, verificar o comportamento do sinal enquanto visualiza o vídeo simultaneamente.

12. Para pausar o vídeo e o marcador azul, clique em PAUSE.

13. Para começar o vídeo novamente, clique em STOP-RESET e depois PLAY.

14. É possível excluir e editar os elementos que você adicionou (vídeo e datatrack). Para isso você deve clicar em **View-> TrackEditor**.

15. Na TrackEditor, observe os pontos 1, 2 e 3.

- 1: **Up e down**, para organizar a sequência que os datatracks vão aparecer;
- 2: **Delete**, para deletar datarack e vídeo;
- 3: **Name**, para editar o nome do datatrack ou vídeo.

16. Para salvar seu projeto, clique em **Project -> Save**.

17. Ao fechar o programa, aparece a caixa de diálogo:

Marque "yes".

18. Se o projeto foi fechado e você deseja acessá-lo ou editá-lo. Abra o ATLAS novamente e clique em **Project -> Load**. Abra a pasta do projeto que você criou e encontre o projeto do ATLAS em .xml.

ATENÇÃO!

1. Para que a sincronização do vídeo com o sinal coletado possa acontecer, o ideal é que seja criado um pulso na gravação, por exemplo, uma luz ligando quando a coleta com o sinal começa.
2. Dependendo do volume de informação, o processamento pode ficar mais lento, por isso é vantajoso compactar o vídeo antes de inserir no programa. Sugestão: Baixar aplicativo compressor de vídeo para Android e iOS.
3. Sugestão de software gratuito para cortar vídeo: Filmora

Sugestão de leitura

S. Meudt, L. Bigalke, and F. Schwenker, “Atlas - Annotation tool using partially supervised learning and multi-view co-learning in human-interaction scenarios,” in The 11th International Conference on Information Sciencees, Special Sessions, 2012, pp. 1309–1312.

- Anexar pdf do artigo